

**REFLECȚII ASUPRA CATEGORIILOR DE PERSONAL DIN
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ: O ANALIZĂ ÎN BAZA CADRULUI
LEGAL DIN REPUBLICA MOLDOVA**

**REFLECTIONS ON STAFF CATEGORIES IN THE PUBLIC
ADMINISTRATION: AN ANALYSIS BASED ON THE LEGAL
FRAMEWORK IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

DOI: 10.5281/zenodo.7779065

UDC: 35.08:342.52

Ina FILIPOV

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

E-mail: inafilipov@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-8524-6784

Rezumat. *În acest articol încercăm o configurare a componentei personalului din administrația publică având la bază o abordare descriptivă conform cadrului juridic în vigoare. Interesul pentru acest subiect urmărește un cadru de analiză a principalelor categorii de personal din administrația Republica din Moldova. În acest scop am luat ca reper trei categorii de personal și anume: persoanele de demnitate publică, personalul din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică și funcționarii publici potrivit Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Cercetarea urmărește să ofere o analiză a funcției publice din perspectiva categoriilor de titulari ai acestor funcții și a statutului lor juridic.*

Cuvinte cheie: *funcție publică, funcționar public, statutul juridic al funcționarului public, persoană de demnitate publică, personalul din administrația publică, condiții de acces la funcția publică*

Abstract. *In this article, we would try a configuration of the personnel component of the public administration, based on a descriptive approach according to the legal framework in force. The interest in this subject follows a framework of analysis of the main categories of personnel in the administration of the Republic of Moldova. For this purpose, we have taken three categories of personnel as a benchmark, namely: persons of public position, employees from among persons of high public position and civil servants in accordance with the Law on Public Position and the Status of Civil Servants. The purpose of the study is to analyze the public position in terms of the categories of holders of these positions and their legal status.*

Key words: *civil service, civil servant, the legal status of the civil servant, person of public position, public administration staff, conditions of access to civil service*

Introducere

În prezența unor circumstanțe de incertitudine politică, geopolitică și socială, soluțiile de dezvoltare a statului, a colectivităților locale, constrâng administrația publică să-și revizuiască rolul, modul de acțiune și capacitățile de intervenție. Acest context, impune transformări capabile să răspundă numeroaselor provocări ale momentului, pentru care, rămâne a fi relevantă capacitatea administrației publice de a răspunde oportun interesului public. Ori, a răspunde eficient interesului sau binelui public este o nevoie continuă a administrației publice condiționată de profesionalismul și performanța personalului. Astfel, factorul uman rămâne a fi cea mai importantă valoare în administrația publică.

În susținerea acestei afirmații subliniem că, într-un stat democratic, îndeplinirea funcțiilor statului necesită, în primul rând, o mai bună organizare a aparatului de stat, în special, a aparatului administrativ, iar în al doilea rând, aparatul ar trebui să fie format din angajați calificați profesional, care au toată motivația pentru a funcționa bine. Profesionalismul și sustenabilitatea lor în muncă se va traduce în mod necesar în sustenabilitatea administrației publice (Çani, 2011, p. 81).

Prin urmare, misiunea autorităților publice de a presta servicii publice cetățenilor într-o manieră efektivă și eficientă poate fi realizată numai printr-un management modern al tuturor resurselor la nivel de sistem, autoritate publică și, în special al resurselor umane (Gheorghită, 2021, p. 5). Astfel, un management public eficient al resurselor umane în administrația publică trebuie să se înscrie în eforturile permanente ale guvernului deoarece orice strategie de dezvoltare fără componenta resursei umane nu va atinge indicatorii performanței scontate. Ori, performanța, din punct de vedere strategic înseamnă direcția care să asigure echilibrul dintre obiectivele de dezvoltare strategică, cele ale consolidării potențialului uman și capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarilor.

Așadar, este indicat să apreciem faptul că administrația publică nu este altceva decât activitatea unor oameni în raport cu alți oameni. Având în vedere amploarea și varietatea rețelei de autorități și instituții ale administrației publice și complexitatea sarcinilor pe care aceste autorități și instituții trebuie să le îndeplinească, este rațională și capată o importanță deosebită problematica celor care lucrează în organele administrației publice sau, mai exact, care formează personalul acesteia (Popescu Petrovszki, 2011, p. 8).

Această problematică ne determină să identificăm care sunt categoriile de

personal din administrația publică și să analizăm conținutul statutului juridic al acestora. Considerăm că tipologia funcțiilor publice evidențiază complexitatea și varietatea activității administrației publice, plasând personalul din administrația publică în centrul tuturor acestor activități.

Metodologia cercetării

Cercetarea urmărește să ofere o imagine asupra categoriilor de personal din administrația publică. În acest scop este relevantă analiza comparativă a legislației naționale din acest domeniu. Astfel, studiul relevă faptul că funcția publică reunește mai multe categorii de funcționari a căror statut este reglementat de acte normative în vigoare precum, Legea cu privire la statutul persoanelor de demnitate publică, Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică și Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. De asemenea, abordarea comparativă a fost utilă la studierea legislației Românei și Republicii Franceze în vederea identificării categoriilor de funcționari care realizează serviciul public la ei.

Sintetizând, cercetarea prezintă într-o manieră comparativă categoriile de personal din administrația publică, iar metodele care au facilitat acest proces au fost: documentarea științifică, metoda generalizării teoretice, metoda analizei și sintezei, interpretarea, compararea, sistematizarea, formularea de concluzii și recomandări.

Rezultate

Potrivit datelor prezentate de Cancelaria de Stat al Republicii Moldova, la situația din 01.01.2022, efectivul-limită de personal în autoritățile publice a constituit 49 313 unități, dintre care 18 204 unități de funcții publice cu statut general (37%), 19 204 unități – funcții publice cu statut special (39%), 11 905 unități – alte categorii de personal. Astfel, funcțiile publice constituie circa 4.2% din forța de muncă și 27% din personalul antrenat în sectorul bugetar. Această informație este actualizată și prezentată în fiecare an de Cancelaria de Stat în cadrul Raportului cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra managementului resurselor umane din serviciul public, prezintă tendințele de dezvoltare și oferă informații relevante pentru luarea unor decizii legate de eficientizarea sistemului și de sporire a capacităților resurselor umane, resursa cea mai valoroasă a administrației publice

(Raportului Cancelariei de Stat ... , 2022).

Din datele reflectate în raport, înțelegem că personalul din administrația publică, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, ocupă un loc important în realizarea puterii publice, a interesului public și în dezvoltarea serviciilor publice. Totodată, studierea legislației și a datelor relevante prezentate de autorități (rapoartele Cancelariei de Stat), ne-a permis să identificăm categoriile de personal din administrația publică. Astfel, considerăm că în sistemul administrației publice se regăsesc cinci categorii de personal și anume:

- a) Persoanele cu funcții de demnitate publică (Legea, 2010) a căror trăsătură principală este *mandatul*;
- b) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică publică (Legea, 2010) a căror trăsătură principală este *încrederea personală* (din partea persoanelor cu funcții de demnitate publică);
- c) Funcționarii publici a căror statut este reglementat de *Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*. Aceștia, conform nivelului atribuțiilor, sunt titulari a trei categorii de funcții precum:
 - a) funcții publice de conducere de nivel superior;
 - b) funcții publice de conducere;
 - c) funcții publice de execuție (Legea, 2008).
- d) Funcționari publici cu statut special a căror statut este reglementat prin legi speciale (spre exemplu: colaboratorii serviciului diplomatic, serviciului vamal, ai organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altor categorii stabilite prin lege);
- e) Personalul auxiliar (care desfășoară activități auxiliare de secretariat, protocol, administrative, de administrare a sistemelor informaționale, inclusiv de introducere și prelucrare a informației ce asigură funcționarea autorității publice).

Considerăm, că aceste categorii de personal pot fi raportate la un important criteriu de clasificare precum regimul juridic aplicabil (Mocanu-Suciu, 2015, pp. 15-20). Potrivit acestuia se disting următoarele funcții:

- funcții cărora li se aplică un regim de drept public, axat pe competiție politică (deputați în parlament, miniștri, secretari de stat, aleși locali);
- funcții cărora li se aplică regimul dreptului comun, prin care se înțelege regimul stabilit prin Legea-cadru pentru funcționarii publici;
- funcții cărora li se aplică regimuri statutare speciale, potrivit Statutului –

magistrați, cadre active ale armatei, polițiști etc.

Sau, un alt criteriu relevant ar fi, în funcție de natura juridică a autorității în care se regăsește, respectiv pot fi enumerate:

- funcții publice de stat – funcții stabilite de lege în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și în cadrul autorităților administrative autonome;
- funcții publice teritoriale – funcții stabilite de lege în cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;
- funcții publice locale – funcții stabilite de lege în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora.

Ca să înțelegem specificul acestor funcții o să realizăm o succintă descriere din perspectiva statutului funcționarilor publici care se referă la o totalitate de norme juridice ce reglementează: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică pentru a ocupa o funcție publică, drepturile și obligațiile acestuia, stabilitatea și incompatibilitățile funcționarilor publici, răspunderea lor precum și sancțiunile aplicabile în caz de neîndeplinire sau îndeplinire, dar necorespunzătoare, a atribuțiilor ce le revin din funcțiile publice pe care le ocupă într-un serviciu public (Preda, 2000, p. 76).

În ce ne privește, o să realizăm o confruntare a normelor legale doar în baza a trei elemente, și anume: condițiile de acces și modalitățile de ocupare a funcțiilor publice, drepturi, obligații și abordarea incompatibilităților.

Așadar, funcția de demnitate publică, potrivit art. 2 alin. (2) din *Legea nr.199/2010* este o funcție publică ce se ocupă prin mandat obținut direct, în urma alegerilor, sau indirect, prin numire în condițiile legii. Una dintre trăsăturile funcțiilor de demnitate publică constă în faptul că, frecvent, acestea au un caracter politic. Astfel, funcționarii din această categorie sunt considerați funcționari politici, avându-se în vedere aici apartenența politică a acestora (Costachi, 2018). În atare situație, persoanele respective se bucură de încrederea formațiunii politice care le înaintează în diverse asemenea funcții. O altă particularitate a funcției este durata exercitării funcției de demnitate publică care este egală cu durata unui mandat.

Având în vedere specificul acestor funcții considerăm că le este compatibil criteriul de clasificare în *funcție de modul de desemnare* (alegere sau numire). Prin urmare, se identifică următoarele categorii:

- funcții de demnitate publică alese: șeful statului, deputații, primarii, consilierii locali și raionali, și
- funcții de demnitate publică numite: restul funcțiilor.

O altă categorie de personal la care o să ne referim în cadrul acestui articol este personalul din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică. În cazul acestora, *Legea nr. 80/2010 Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică*, mai întâi de toate explică în art. 2 cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Astfel, acesta reprezintă o subdiviziune distinctă în cadrul autorității publice în care este instituită aceasta, cu personal propriu, avînd statut de serviciu, secție, direcție sau de direcție generală. În alin. (2) al aceluiași articol este precizat că de un cabinet propriu pot fi asistați: Președintele și vicepreședinții Parlamentului, președinții fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniștrii, miniștrii, Avocatul Poporului, primarul general al municipiului Chișinău și directorii generali ai autorităților administrative centrale.

Ultima categorie care ne interesează în cadrul acestui demers o constituie funcționarii publici, titulari ai funcțiilor publice, a căror statut juridic este reglementat de *Legea nr.158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*. În esență, cadrul legal respectiv reglementează regimul general al funcției publice, statutul funcționarului public, raporturile juridice dintre funcționarii publici și autoritățile publice.

Prin urmare, la etapa de identificare am stabilit care sunt categoriile de personal din administrația publică și am reliefat unele trăsături distincte ale acestora. Dar, pentru o mai bună claritate a regimului acestor funcții este nevoie să stabilim, într-o manieră comparativă, particularitățile comune, dar ceea ce le deosebește.

Pentru început, remarcăm că există și elemente comune a tuturor funcțiilor publice. Particularitatea ce le caracterizează, în acest sens, constă în faptul că funcțiile publice sunt instituite de lege și în baza legii prin hotărârea unei autorități publice. Astfel, funcțiile de demnitate publică se instituie în temeiul actelor emise de Parlament, de Președintele Republicii Moldova și de Guvern, în limitele competenței lor, stabilite de Constituție și de alte legi. În condiții similare se instituie și cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică, adică, în temeiul actelor Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, ministerelor și ale altor autorități administrative centrale,

emise în limitele competenței lor, stabilite de Constituție și de alte legi. Același condiții de instituire sunt valabile și pentru restul funcțiilor publice, inclusiv a celor cu statut special.

De asemenea, putem deduce că și atribuțiile și responsabilitățile, sunt atribuite funcțiilor respective tot prin lege și actele autorităților publice respective. Spre exemplu, atribuțiile și competențele cabinetului persoanelor cu funcții de demnitate publică sînt specificate în regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, aprobat de conducătorul autorității publice în care este instituit cabinetul, la propunerea persoanei cu funcție de demnitate publică.

O altă trăsătură comună ce caracterizează toate aceste funcții, care rezultă din condițiile de instituire a lor doar în baza legii, se referă la raporturile de serviciu care sunt de natură legală. Altfel spus, natura juridică a funcției publice nu este de ordin contractual, ci legal sau reglementar, fiind lovit de nulitate absolută orice contract care ar tinde la modificarea situației funcționarului public numit în funcție cu respectarea normelor legale, printr-un act administrativ de autoritate (Popescu, 2011, p. 178).

Instituirea în baza legii a funcțiilor publice generează anumite condiții de acces la aceste funcții, altele decât cele existente pentru restul salariaților. Aceste condiții, dar și modalitățile de ocupare a funcțiilor deosebesc categoriile de personal supuse analizei.

Astfel, potrivit art. 6 din *Legea nr.199/2010 Cu privire la statutul persoanelor de demnitate publică*, ocuparea funcției de demnitate publică are loc prin alegeri sau prin numire, în condițiile legii. În cazul în care ocuparea funcției de demnitate publică are loc prin alegeri, temeiul legal al apariției raportului de exercitare a funcției este validarea mandatului de către autoritatea competentă, dacă legea specială nu prevede altfel. Iar în cazul în care ocuparea funcției de demnitate publică are loc prin numire, temeiul legal al apariției raportului de exercitare a funcției este actul de numire.

Același articol stabilește că pentru ocuparea unor funcții de demnitate publică prin numire se organizează concurs, dacă legea specială prevede astfel. Autoritatea competentă să numească în funcție demnitarul respectiv o face din oficiu sau la propunerea autorității/organului abilitat.

Așadar, pentru funcțiile de demnitate publică, modalitatea de ocupare a funcției este alegerea sau numirea pentru un mandat anume. Astfel, potrivit art. 7 al aceleiași legi, mandatul demnitarului este de 4 ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin Constituție sau prin legea specială ce reglementează activitatea

acestui demnitar. Exercitarea funcției de demnitate publică nu este limitată de un anumit număr de mandate, cu excepția cazurilor când legea specială ce reglementează activitatea demnitarului prevede altfel. Iar art. 9 alin. (1) stabilește că demnitarul își exercită în continuu mandatul pe toată durata acestuia.

Pentru personalul de cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică, *Legea nr. 80/2010 Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică*, în art. 6 stabilește că pentru încadrarea în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoana trebuie să întrunească următoarele condiții:

- a) să dețină cetățenia Republicii Moldova;
- b) să posede limba de stat;
- c) să dispună de capacitate deplină de exercițiu;
- d) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- e) să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

De asemenea, pentru încadrare în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoana trebuie să fie demnă de încrederea persoanei cu funcție de demnitate publică pe care o va asista. Deci, ceea ce deoseșește această categorie de personal din administrația publică, așa cum am menționat anterior, este încrederea *încrederea personală* (din partea persoanelor cu funcții de demnitate publică). Reflectând asupra aceleia din urmă, înțelegem că, odată cu încetarea mandatului demnitarului, încetează și raporturile de serviciu al persoanei din cabinetul acestuia. În susținerea acestei afirmații vine art. 7 alin. (1) din legea sus menționată, potrivit căruia personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică își desfășoară activitatea în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, încheiat pe perioada aflării în funcție a persoanei cu funcție de demnitate publică.

Norme referitor la modalitatea de ocuparea funcției publice vacante conține și *Legea nr. 80/2010 Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică*. Astfel, potrivit art. 28 alin (1) modalitățile de ocupare a funcției publice vacante sunt:

- a) concursul;
- b) promovarea;
- c) transferul;
- d) detașarea;

e) asigurarea interimatului funcției publice de conducere.

Art. 27 alin. (1) prevede că la o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sînt stabilite cerințe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din aceeași lege, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

De asemenea, art. 27 alin. (2) și (3) prevăd că pentru ocuparea funcțiilor publice în autoritățile publice sînt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu excepția funcțiilor publice de execuție din autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi și a funcției de grefier din instanțele judecătorești, în care, după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite cu diplomă. Candidatul la ocuparea funcției publice trebuie să întrunească și cerințele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcții, stabilite în Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011. Totodată, autoritatea publică poate stabili și alte cerințe specifice care se referă la specialitatea studiilor, cunoștințe, abilități profesionale și atitudini/comportamente necesare pentru exercitarea eficientă a funcției publice, acestea fiind stipulate în fișa postului aferentă funcției publice.

Cât privește drepturile și obligațiile ca elemente a statutului juridic al funcțiilor analizate în cadrul acestui articol, considerăm că și aici elementul comun constă în faptul că, pentru toate categoriile de funcționari cadrul legal

stabilește atât drepturi și obligații, cât și incompatibilități și restricții. Astfel, pentru aceste categorii de funcționari există un set de drepturi generale sau de bază care pot fi delimitate în:

1. Drepturi ce vizează procesul decizional și activitatea de executare a deciziilor;
2. Drepturi referitoare la condițiile de muncă și remunerare, garanții sociale, integritate personală;
3. Drepturi referitoare la stabilitatea în funcția deținută, dezvoltare profesională și dezvoltarea carierei profesionale.

De asemenea le sunt caracteristice și un set de obligații comune, principalele vizând respectarea Constituției, a legislației în vigoare, precum și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Evident că aici se încadrează și obligația respectării cu strictețe a drepturilor și libertăților cetățenilor. Alte obligații valabile pentru toate categoriile de funcționari sunt cele care vizează loialitatea față de autoritatea publică și integritatea profesională.

O altă particularitate legală ce vizează toate categoriile de funcționari o constituie incompatibilitățile și restricțiile. Respectiv, potrivit normelor legale, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice (*Legea nr.199/2010 Cu privire la statutul persoanelor de demnitate publică*).

Pentru personalul din cabinetul demnitarilor incompatibilitățile nu permit exercita funcții publice sau deține posturi de natură contractuală în cadrul autorităților publice. De asemenea, se menționează că personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică nu poate exercita alte activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract de caracter civil în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație (*Legea nr. 80/2010 Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică*).

Pentru funcționarii publici, secțiunea a treia din *Legea nr.158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public* este dedicată incompatibilităților și restricțiilor. Astfel, calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit. În plus, funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate:

- a) în cadrul autorităților publice, cu excepțiile prevăzute de lege;
- b) în funcție de demnitate publică sau în funcție din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcție de demnitate publică, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii;
- c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, al cooperativelor, al întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care acesta este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat, de reprezentare a statului în societățile economice și de reprezentare în calitate de membru care nu activează permanent în cadrul organelor colegiale ale autorităților publice autonome. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică se stabilește de către Guvern;
- d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii.

În cazul funcționarilor publici incompatibilitățile sunt descrise mai larg, decât în cazul demnitarilor și a personalului din cabinetul propriu. De asemenea, legiuitorul în cazul funcționarilor publici s-a gândit și la conflictul de interese.

Reflectând asupra conceptului de incompatibilitate constatăm că semnificația cuvîntului care constă în interzicerea (prevăzută de lege) de a cumula două funcții care, prin caracterul lor, sunt contradictorii, este luată drept bază în multiplele definiții ale incompatibilității privind funcționarii și demnitarii publici (Chiriac, Mocanu, 2012, p.47).

În rațiunea unei asemenea analize ne interesează să cunoaștem categoriile de personal din cadrul sistemului administrativ public a altor țări precum România și Republica Franceze, care, pe multe paliere au servit bune exemple prin experiențele sale pentru Republica Moldova.

În acest context, serviciul public francez se referă la toți agenții, permanenți și contractuali, care ocupă o funcție în cadrul serviciului public al statului, al unei autorități locale sau al unităților de sănătate publică. În Franța, un angajat din cinci lucrează în serviciul public. În cazul lor, funcțiile în cadrul serviciului public de stat sunt împărțite între administrațiile centrale ale statului și serviciile descentralizate.

În primul caz, acestea sunt serviciile centrale ale ministerelor, situate în general la Paris, responsabile cu proiectarea și coordonarea acțiunilor statului la nivel național. În al doilea caz, ele vizează acțiunile Statului la nivelul regiunii și departamentului (prefecturi, rectorate, direcții departamentale etc.). Mulți funcționari publici își desfășoară atribuțiile în instituții publice de învățământ (universități, licee, colegii), precum și în instituții publice administrative de pe lângă diferite ministere.

Serviciul public teritorial reunește personalul autorităților locale (municipalii, departamente, regiuni), structurilor intercomunale (comunități de aglomerații, comunități de municipii etc.), unități publice și birouri de locuințe publice. Acesta încadrează 1,9 milioane de funcționari publici, lucrători contractuali și locuri de muncă subvenționate (în afara Parisului). Datele statistice arată că, în proporție din ce în ce mai mare, aceștia reprezintă mai mult de o treime din totalul funcționarilor publici, inclusiv cei din serviciul public spitalicesc. Cu excepția personalului medical (medici, biologi, farmaciști și ortodonți), serviciul public spitalicesc include toate locurile de muncă din următoarele unități: unități spitalicești publice; unități de cazare pentru vârstnici; unități publice sau publice din cadrul serviciilor departamentale de protecție a copilului; unități publice pentru minori sau adulți cu dizabilități; centre publice sau publice de cazare și reabilitare socială.

În cele din urmă, constatăm că în Franța, există trei categorii de funcții publice:

- 1) serviciul public de stat, angajează personal în ministere, prefecturi și școli;
- 2) serviciul public teritorial, include agenți care lucrează pentru regiuni, departamente sau municipii;
- 3) serviciul public spitalicesc.

Statutul de funcționar public este deosebit, indiferent de profesia pe care o exercită funcționarul public, acesta lucrează pentru serviciul public și pentru cetățeni, spre deosebire de profesioniștii din mediul privat. Acest statut îi oferă o garanție de angajare, dar și îndatoriri și obligații (Portalul funcției publice franceze).

În România, legislația stabilește trei categorii de funcții publice. Acestea se clasifică după cum urmează (Codul administrativ, 2019):

- a) funcții publice generale și funcții publice specifice;
- b) funcții publice din clasa I, funcții publice din clasa a II-a, funcții

publice din clasa a III-a;

c) funcții publice de stat, funcții publice teritoriale și funcții publice locale.

Funcțiile publice generale, la rândul lor, reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter general și comun tuturor autorităților și instituțiilor publice, în vederea realizării competențelor lor generale. Iar, funcțiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific unor autorități și instituții publice, în vederea realizării competențelor lor specifice, sau care necesită competențe și responsabilități specifice.

Funcțiile publice de stat sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, structurilor de specialitate ale Administrației Prezidențiale, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, autorităților publice autonome prevăzute în *Constituția României* și altor autorități administrative autonome, precum și în cadrul structurilor autorității judecătorești. Cele teritoriale sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ -teritoriale, precum și instituțiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor și a celorlalte organe ale administrației publice centrale. Funcțiile publice locale sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora

Potrivit art. 387 din *Codul administrativ românesc*, clasificarea funcțiilor publice în funcție de nivelul atribuțiilor titularilor acestora stabilește următoarele trei categorii:

- a) funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici;
- b) funcții publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de conducere;
- c) funcții publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de execuție.

În cele din urmă, constatăm că serviciul public în Republica Moldova, precum și cel din România, încadrează aproximativ aceleași categorii de funcționari. Și în Franța serviciul public încadrează atât funcții publice de stat cât și teritoriale și locale. Singura deosebire o constituie funcțiile publice instituite în cadrul serviciului public spitalicesc.

Concluzii

În concluzie menționam că, indiferent de criteriile sau gradele de clasificare, resursa umană rămâne a fi cea mai importantă în sistemul administrației publice. De fapt, valoarea administrației publice sporește datorită potențialului uman. O astfel de considerație a administrației publice impune implementarea unei abordări sistematice a politicii de personal în cadrul căreia, dezvoltarea serviciului public și al funcției publice să aibă în vedere următoarele deziderate:

Adaptabilitate/flexibilitate – potrivit acestui principiu administrația publică trebuie să răspundă nevoilor publicului și să țină pasul cu evoluțiile tehnice și tehnologice.

Continuitatea – bazată pe dinamica continuă a nevoilor sociale și capacitatea de a răspunde permanent și neîntrerupt interesului public. Continuitatea impune responsabilitate, eficiență și un bogat potențial uman capabil să se circumscrie acestor principii.

Acestea din urmă îngăduie și schimbarea, articulată unor noi metode de acțiune, de muncă, posibile prin revizuirea serviciului public, a rolurilor funcționarilor publici, dar și prin adaptarea infrastructurilor digitale. Reconsiderarea tiparelor în organizarea și funcționarea administrației publice se manifestă ca un imperativ fundamental sugerând o abordare integrată a politicii de personal, care încadrează echipe multidisciplinare compuse dintr-o varietate de profesii, inclusiv specializările digitale, foarte actuale în prezent. Cert este că purtătorii administrației publice să lucreze la hotarul dintre interesul și satisfacția publicului și performanța administrației publice.

Referințe bibliografice

1. Çani E. (2011). He status of the Civil Servant and Rules of Ethics in Public Administration efficacy in preserving the integrity of civil servants and preventing corruption: the case of Albania. // Academicus International Scientific Journal MMXI(4). DOI: 10.7336/academicus.2011.04.06.
2. Chiriac L., Mocanu V. (2012). Conflictul de interese și regimul de incompatibilități în instituțiile administrației publice locale din Republica Moldova. Disponibil: http://www.viitorul.org/files/library/3966306_md_studiu_final_1_0.pdf
3. Costachi Gh. (2018). Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statului. Revista Legea și Viața. Diponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/4-9_1.pdf

4. Gheorghiuță T. (2021).raport: provocările gestionării resurselor umane din administrația publică centrală în republica Moldova. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Chișinău. Disponibil:
https://ager.md/wp-content/uploads/2021/04/AGER_Raport_Provocarile-gestionarii-resurselor-umane-din-administratia-publica-centrala-din-Republica-Moldova.pdf
<https://core.ac.uk/download/pdf/6239241.pdf>
<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925>
5. Legea nr.158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
6. Legea nr.199/2010 Cu privire la statutul persoanelor de demnitate publică;
7. Legea nr.80/2010 Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică. // Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 1.
8. Mocanu-Suciu A. (2015). Răspunderea funcționarilor publici. București: C.H. Beck.
9. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Disponibil:
10. Popescu Em. (2011). Natura juridică a raportului de serviciu al funcționarului public. // Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 1/2011. Disponibil:
11. Popescu Petrovski D. M. (2011). Statutul funcționarilor publici din România și din Uniunea Europeană. Principii, drepturi și obligații. Institutul român pentru drepturile omului. București.
12. Portalul funcției publice franceze. Disponibil: <https://www.fonction-publique.gouv.fr/devenir-agent-public/choisir-le-service-public/etat-territoriale-hospitaliere-une-fonction-publique-plurielle>
13. Preda M. (2000). Drept administrativ. Partea generală (ediție revăzută și actualizată), București: Ed. Lumina Lex.
14. Raportul Cancelariei de Stat cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 2022. Disponibil:
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_fp_2021_final_modif.pdf